

Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al Coran par Al-Qurtubi تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي

By Bou Ali Malika, Zaytouna

Entry tags: Qur'anic commentary (Tafsir), فقه, Religious Group, Islamic Law, Islamic Theology, Arabic, Text, Islamic Jurisprudence, Language, Islamic Ethics, Islamic Traditions, Sacred Law, Sunni

L'interprétation Al-Jami' Li Ahkam d'Al-Qurtubi لاجمعي لأحكام القرآن du Coran est l'une des interprétations célèbres qui traite des dispositions أحكام القرآن الكريم du Saint Coran, dans laquelle Al-Qurtubi القرطبي a combiné l'approche de l'interprétation par Maathour "التفسير بالمأثور", c'est-à-dire interprétation du Saint Coran au moyen du Coran, des hadiths et des paroles des compagnons "الصحابة" et disciples "التابعين", et interprétation par opinion "التفسير بالرأي" en renvoyant les dispositions du Coran aux opinions des juristes "الفقهاء" et des fondamentalistes "الأصوليين في علم الفقه". Et la terminologie des linguistes علم اللغة en analyse syntaxique, grammaire et rhétorique البلاغة. Il combine toutes les interprétations précédentes. Dans ce document, Al-Qurtubi القرطبي explique la sagesse de Dieu Tout-Puissant dans l'élaboration des règles et comment elles sont générales pour tous et englobent tous les aspects de la vie individuelle, sociale et humaine d'une personne, considérant l'homme comme le successeur de Dieu sur terre "خليفة الله في الأرض", comment ces règles الأحكام القرآنية ne sont ni excessives ni négligentes, c'est-à-dire qu'elles contiennent de la modération "اعتدال" et de la miséricorde "الرحمة" envers Ses serviteurs, et en plus de cela, elles sont valables pour tous les temps et tous les lieux car leur objectif est le bien-être de l'homme dans ce monde et dans l'au-delà

Date Range: 1214 CE - 1273 CE

Region: Entre l'Espagne se trouve la ville de Cordoue "قرطبة" et la ville de Minya "المنيا" en Haute Egypte

Region tags: Spain, Spain, Egypt, al-Andalus

L'Imam Al-Qurtubi est né dans la ville de Cordoue قرطبة en Andalousie الأندلس, qui est actuellement l'Espagne, où il a grandi et appris les sciences religieuses, puis s'est installé dans la ville de Minya صعيد مصر en saïid-Égypte.

Status of Readership:

✓ Elite ✓ Religious Specialists

Sources and Corpora

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

– Source 1: القرطبي ابو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق عبد الزراق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 5، 2003

– Source 2: 1986، مصطفي إبراهيم: مدرسة التفسير في الأندلس، مؤسسة الرسالة، لبنان، ط 1، 1986

– Source 3: 1997، فهد بن عبد الله بن سليمان: المدرسة الأندلسية في التفسير، مكتبة التوبة السعودية، ط 1، 1997

Notes: المقاطي، حمود بن رشيد: التساؤلات التفسيرية التي أوردها الإمام القرطبي، جامعة أم القرى، مكة، 2018 - سلمان، مشهور محمد حسن، أعلام المفسرين، دار العلم، ط 1 - الجندي عبد العزيز: الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

– Source 1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZVc6vjx9d98&t=59s&ab_channel=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%AF

– Source 1 Description: Dr. Abdul Rahman Al-Shehri's introduction to Al-Qurtubi's book Al-Jami' and its most important editions

– Source 2 URL: <https://www.elfagr.org/4423413>

– Source 2 Description: An important article about the construction of the shrine and mosque of Imam Al-Qurtubi in Minya, Egypt

– Source 3 URL: <https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D9%85%D8%B5%D8%B1+%D8%A3%D8%B1%D8%B6+%D8%A7%D9%84%D8%AA%8#fpstate=ive&vld=cid:d78490e7,vid:JVHXYIS3778,st:0>

– Source 3 Description: Episode 29 of the TV program Egypt, Land of Renewal, prepared by Amr Khalil with Dr. Ali Gomaa, about the life of Imam Al-Qurtubi and his interpretation

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Online Corpora

Relevant online Primary Textual Corpora (original languages and/or translations)

– Source 1 URL: <https://www.noor-book.com/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-.pdf>

– Source 1 Description: Édition de la Fondation Al-Resala

– Source 2 URL:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A

– Source 2 Description: An important article about Al-Qurtubi's interpretation, which explains the reason for writing the book and his interpretive approach

– Source 3 URL:

<https://ar.islamway.net/article/70474/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A>

– Source 3 Description: An important article about the life of Al-Qurtubi, his movement from Cordoba to Egypt, his scholarly personality, and his piety

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

General Variables

Materiality

Methods of Composition

– Written

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Inked

–with Ink

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Medium upon which the text is written/incised

– Paper

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Specify type of paper

–Specify: Ordinary

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Was the material modified before the writing or incising process?

– Corrections

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Was the text modified before the writing or incising process?

– Corrections

كان الامام القرطبي يورد عدّة مسائل أو آراء تصل إلى 50 مسألة في تفسير الآية الواحدة وواضح أنه كان يوردها ثمّ " يعود إلى بداية تفسيره فيصحّح ما كتبه بقوله " وفيه ثلاث مسائل " أو " خمسين مسألة "

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ **Tomb**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Cemetery**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Temple**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Shrine**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Altar**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Devotional marker**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Cenotaph**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Church**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Mosque**
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Synagogue**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Triumphal Arch**
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Monument**
 - No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Mass Gathering Point**

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Cave(s)**

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Hilltops**

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Other natural sanctuaries**

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Boundary markers or lines**

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Domestic contexts**

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Library/archive**

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ **Specify**

—Specify: **Personal Libraries**

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Production & Intended Audience

Production

Is the production of the text funded by the polity?

— No

Notes: لم تذكر المصادر سببا سياسيا لتأليف الكتاب ما عدى ما ذكره من سبب شخصي في مقدمته ص 3 "أكتب تعليقا" وجزءا، يتصقن نكتا من التفسير واللقاب، والإغراب والقراءات، والرد على أهل الرنغ والطلالات، وأجابت كثيرة شاهدة لها تذكره من الأحكام ونزول الآيات، جامعاً بين معانيهما، ومبيناً ما أشكل منها، بأقوال السلف، ومن تبعهم من الخلف. وعملته تذكيرة لنفسي، وذخيرة ليوم رغبتي، وعملاً صالحاً بعد مؤبي. قال الله تعالى: "بشئوا الإنسان يؤمنه بما قدم وأجره". وقال تعالى: "علمت نفس ما قدمت وأخرت «3»". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولي صالح يدعو له"

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the text considered official religious scripture?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Written in distinctly religious/sacred language?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

— I don't know

Notes: Those who are interested in the science of interpretation, the sciences of the Qur'an, and jurisprudential rulings, especially the Maliki school of thought

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is proselytizing mandated according to the text?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is proselytizing mandated by the text for religious professionals?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is proselytizing mandated by the text for all adherents?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is missionary work mandated by the text for religious professionals?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is missionary work mandated by the text for all adherents?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is proselytizing or missionary work part of the historical culture of the community referenced in the text?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is proselytizing encouraged according to the text?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is proselytizing encouraged by the text for religious professionals?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is proselytizing encouraged by the text for all adherents?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is missionary work encouraged by the text for religious professionals?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is missionary work encouraged by the text for all adherents?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Are there specific rewards for proselytizing according to the text?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Are rewards for proselytizing promised by the text for religious professionals?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Are rewards for proselytizing promised by the text for all adherents?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Are rewards for missionary work promised by the text for religious professionals?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Are rewards for missionary work promised by the text for all adherents?
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is proselytizing by coercion acceptable according to the text?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is textual justification for proselytizing part of the norm in the religious group?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is normative proselytizing located in a specific time?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is normative proselytizing located in a specific place?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is normative proselytizing directed toward a specific audience?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the text silent on matters of proselytization?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is proselytizing forbidden or restricted by the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does proselytization take place regardless of sanctions on such activities by the text?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– Yes

Notes: يعتبر مصنف الامام القرطبي من التصنيفات المجودة في مجال التفسير حيث اعتمد في تفسير آيات القرآن الكريم على معرفته الواسعة بعلوم اللغة والنحو والبلاغة وعلوم الفراءات والأحكام الفقهية وكان يفضل في الآية الواحدة عدة مسائل ربطها بأحكام سابقة في القرآن الكريم أو السنة بعد التثبت من المرويات . غير أن أهم ما في مشروع القرطبي هو تخلصه التفسير من المرويات الأسطورية والإسرائيليات التي كانت تعج بها التفاسير قبله و قد بين ذلك في مقدمته كتابه ص 3 بقوله " إضافة الأقوال إلى قائلها، والأحاديث إلى مُصنفيها، فإنه يقال: من تركه العليم أن يُضاف القول إلى قائله. وكثيراً ما حين الحديث في كُتب الفقه والتفسير مُتفقاً، لا يُعرف عن أخرجه إلا عن اطلع على كتب الحديث، فيبقى من أواخره له بذلك خائراً، لا يُعرف الصحيح من السقيم، وعرفه ذلك علم حسيماً، فلا يُقبل منه الإختجاج به، ولا الاشتدال حتى يُصيغ إلى عن أخرجه من الأئمة الأعلام، والتقات المشاهير من علماء الإسلام، وتجنّ تمييز إلى جعل من ذلك في هذا الكتاب، والله الفوق للضواب. وأُضرب عن كثير من قصص المعسرين، وأخبار المؤرخين، إلا ما لا بُدَّ منه ولا عني عنه للثبوت، واعتصمت من ذلك تبين أي الأحكام، بمسائل تفسير عن مَنافها، وتزويد الطالب إلى مُقتضاها، فصنعت كل آية لنص من حكمها أو حكمين فما زاد، مستلزل تبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب التزول والتفسير الغريب والحكم، فإن لم تتصقن حكماً ذكرته ما فيها من التفسير والتأويل، هكذا إلى آخر الكتاب. وسُمّيت ب (الجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمنته من السنة وأي الفُرقان) جعله الله خالصاً لوجهه، وأن يتقني به ووالدئ ومرُّ أرادته يمه، إنه سميع الدعاء، قريب مجيب، أمين.

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the text in question employed in ritual practice?

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Is there material significance to the text?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Context

Is the text itself accompanied by art?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there multiple versions of the text?

— Yes

Notes: The first edition of Al-Qurtubi's interpretation was in the year 1354 in the Egyptian House of Books in 20 volumes, and its printing continued until 1360. It was published in 20 volumes in a first, second and third edition. It is an approved scientific edition, clearly printed and includes a footnote to present the poetic evidence and hadiths. Then 4 volumes were added to it, containing indexes from 21 to 24. The Egyptian House of Books edition was in 24 parts. Then it was printed in the National Printing House Press in 80 parts, but it became a rare edition. Then it was printed in 1426 at the Al-Resala Foundation in 24 parts, which is the most complete of the editions approved today by students and researchers. site plurielle: https://www.youtube.com/watch?v=ZYc6vjx9d98&t=59s&ab_channel=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%84%D8%AF

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Are multiple versions viewed as proper?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Age of extant version of text?

— Yes

Notes: The first edition of Al-Qurtubi's interpretation was in the year 1354 in the Egyptian House of Books in 20 volumes, and its printing continued until 1360 and it was published in 20 volumes in a first, second and third edition. Then 4 volumes were added to it, containing indexes from 21 to 24. The edition was in 24 parts. Then it was printed in the National Printing House Press in 80 parts. Then it was printed in 1426 at the Al-Resala Foundation in 24 parts, which is the most complete of the editions approved today by students and researchers.

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Content of text?

— Yes

Notes: تفسير القرطبي تفسير جامع لأحكام القرآن الشرعيّة التي نصّ عليها الله تعالى في القرآن الكريم ولتوضيح ذلك يعتمد على شواهد قرآنيّة أو أحاديث بعد ان يتشكك في سندها كما يستند الى قواعد النحو والبلاغة ليوضح الحكم الشرعي

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Ritual purpose of text?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is there debate about which version is proper?

— No

Notes: The discussions were to facilitate the use of the book by researchers. Indexes were added to it, and they also added in the footnotes some references that Al-Qurtubi mentioned when he said, "It has previously been talked about," so the researchers added their previous location in the other parts.

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the text part of a collection of texts?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is there a sense of canonization?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ How is the authority established?

— Yes

Notes: Al-Qurtubi is considered the imam of the Maliki school of thought, and therefore his interpretation acquires sanctity among the followers of the Maliki school of thought. It also gains its value among researchers from the fact that his interpretation pays attention to the rulings. No Qur'anic verse is devoid of a legal ruling. If a researcher wants a comprehensive book of the Qur'anic rulings, he refers to Al-Qurtubi's interpretation.

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Can the canon be altered or added to?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Have major debates shifted the sense of the place of the text with respect to the larger canon?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is the text part of a series of volumes?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ How are the volumes ordered?

— Specify: ترتيب المجلدات حسب ترتيب السور والآيات القرآنية بداية من سورة الفاتحة الى سورة الناس .
والغاية باستخراج الأحكام الشرعية

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Behavioral literature?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other

–Other [specify]: تفسير القرآن وجامع الأحكام الفقهيّة

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

–Other [specify]: Liste rituelle; Manuel rituel; Bibliographie ; Vocabulaire

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text express a formal legal code?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Are there formal institutions merged with the state or polity of the religious group?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is there an institutionalized police force whose behavior is dictated by the legal code?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is there an institutionalized judicial system whose behavior is dictated by the legal code?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Does the text in question specify institutionalized punishment?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Execution?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Exile?

– Yes

Notes: يورد القرطبي معنى النفي في الجزء 14 ص 248 في تفسير "سورة الأجراب (33): الآيات: 64 إلى 65 إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً (64) خالدين فيها لا يجدون ولياً ولا نصيراً (65) فيفسر القرطبي قوله تعالى: (إن الله لعن الكافرين) أن طردتهم وأعدتهم. واللعن: الطرد والإغداق عن الرحمة. وقد مضى في "البقرة" «3» بيانه. (وأعد لهم سعيراً. خالدين فيها أبداً) أنت السعير لأنها بمعنى النار. (لا يجدون ولياً ولا نصيراً) يتخيمهم من عذاب الله والخلود فيه

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Corporal punishments?

– Yes

يورد القرطبي تعريفاً للعقوبة في مجلد 1 ص 366 تفسيراً لقوله تعالى "ليس البرّ" فقد دلّ القيام الحديث الصحيح والقاطب الآتي على أنّ عقوبته من كان عالماً بالمعروف وبالمنكر ويوجب القيام بوظيفته كلّ واحد منهما أشدّ ممن لم يلقه وإنما ذلك لأنه كالمستبين بخيرات الله تعالى ومستجيب بأحكامه وهو ممن لا يتفجع بعلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم يتفقه الله بعلمه). أخرجه ابن ماجه في سننه. الثالثة- اعلم وقول الله تعالى أنّ التوبيخ في الآتي يستتب ترك فعل البرّ لا يستتب الأقر بالبرّ ولهذا ذمّ الله تعالى في كتابه قوماً كانوا يأثمون بأعمال البرّ ولا يفعلون بها ويحتم بهم توبيخاً ينلّ على طول الدهر إلى يوم القيامة فقال "أتأثمون الناس بالبرّ الآتي. وقال منصور القبيبة فأحسن: إن قوماً تأمرونا ... بالذي لا يفعلون" وهذا يعني أنّ العقوبة يستوجبها من أنكر أحكام الله أي إوامره ونواهيه لمخاينين وإن هم ... لم يتكفروا يُعزّووناً وقال أبو العتاهية: وضعت اللقي حصى كالكذّ ذو ثقي ... ورخ الخطايا من نباك تسطع

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Ostracism?

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Seizure of property?

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there any established institutionalized rewards specified in the text?

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Formulating a specifically religious calendar?

– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

What is the arrangement of the calendar? [Select all that apply]

– Lunar?

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the calendar specifically dictate acceptable times for certain activities?

– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Planting?

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Water management? (such as opening or closing dams/dykes)

– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Harvest?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Naming ceremonies (for toddlers)?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ "First haircuts" (pre-teen)
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Ceremonies marking puberty/entry into adulthood?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Marriage?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ House construction (often a metaphor for marriage)?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Divorce?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Warfare?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Funerary services?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Trade/commerce?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Festivals?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Pilgramages?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

How strict are the stipulations regarding pilgrimage?

– obligatory for all

Notes: هو حكم إلزامي لكلّ مسلم ومسلمة توفّرت فيه الشّروط وقد أورده القرطبي واجبا على كلّ مكلف تفسيراً لقوله تعالى "ولله على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلاً من الآية 97 من سورة آل عمران فقال "فإِنَّهُ إِذَا وَرَدَ فِي شَرْعِي: "وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ حَيْثُ أَتَيْتُ" فَلَا بُدَّ مِنْ وَجُوبِهِ عَلَيْهِ (يُحْكِمُ الْخَطَابُ فِي شَرْعِهِ. (أنظر تفسير القرطبي مجلد4 نص 144

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is encouraging pilgrimages a primary reason for the existence of the text?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are pilgrimages guided by the text associated with particular life events?

– No

أقول لا ولكن كلّ أعمال الحجّ مرتبطة بحدث تاريخي وهو بناء النبي ابراهيم عليه السّلام لبيت الله الحرام .وهو تحيين لأحداث تاريخيّة معيّنة كالسعي بين الصفا والمروة تذكيراً بسعي السيدة هاجر بحثاً عن الماء بين هضبتين الصفا والمروة الى أن نبع ماء زمزم وكذلك هناك رمزيّة ... تاريخيّة لأعمال الحجّ كالتلبية وتقبيل الحجر الأسود

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does pilgrimage guided by this text involve/follow major routes/roads?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the maintenance of the routes guided by the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the pilgrimage conducted by walking or by other means?

– Yes

Notes: قديماً كان النّاس يسبّرون للحجّ على الأقدام وتدوم الرحلة أشهراً كثيرة أمّا اليوم فينتقلون عبر وسائل النقل الحديثة كالسيّارات والحافلات والطائرات والموترو الخفيف

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Feasting?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

– Yes

Notes: Notes : 28 : الآيات (15): سورة الحجر " وأنها هي النّفس فقال " سورة الحجر (15): الآيات 28 : Notes : 29 : قَوْلُهُ إِلَى 2 [9] وَأُذِ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا لَهُ تَعَالَى: وَأُذِ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) قَوْلُهُ تَالَى: (وَأُذِ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ) تَقَدَّمَ فِي "البقرة « 2 » . (إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ) أَيْ سَمَةٌ تَحْتِ خَلْقِهِ وَوُضُوئُهُ. فِي السَّبْءِ- خُلِقَ الْخَتَاةُ فِي الْبَدَنِ مَعَ ذَلِكَ الْجِسْمِ. وَخَفِيفَتُهُ إِضَافَةٌ خَلْقِي إِلَى خَالِي، فَالرُّوحُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ فِيهِ أَضَاقَةٌ

إلى تفسيه تشریفاً وتكریفاً، كقولہ: "أرضی وصی ستمانی وثبی وثاقہ اللہ وشہر اللہ". ومثله "وروح منه" وقد تقدّم في "النساء 3" "مثبتاً. ودكرتاً في كتاب (التذكير) الأحاديث الواردة التي تدل على أن الروح جسم لطيف، وأن النفس والروح أشقان لمستوى واحد. وسبب ذلك إن شاء الله. ومن قال إن الروح هو الخناة قال أراء: فإذا ركبت فيه الخناة. فقعدوا له ساجدين) أي جازوا له ساجدين. وهو شجود تحية وتكريم لا شجود عبادة. ولله أن يفضل من يريد. ففضل الأبناء على الفلاني كية. وقد تقدّم في "البقره 4" "هذا المعنى. وقال القائل: كانوا أفضل من آدم، وافتختمهم الله بالشجود له تعريضاً لهم للتوابع الجزيل. وقيل: أمروا بالشجود لله عند آدم، وكان آدم قبله لهم

Reference: شمس الدين بن أحمد بن فرح الحجري الأندلسي. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. مصر: المطبعة التوفيقية، 2008, p.57

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?

— Yes

Notes: ذكر القرطبي في المجلد 10، ص 24 تفسيراً لحقيقة الروح وأنها هي النفس، وهي جسم لطيف، آخرى الله العادة بأن يخلق الخناة في البدن مع ذلك الجسم. وحقيقته إضافة خلق إلى خالي، فالروح خلق من خلقه إضافة إلى تفسيه تشریفاً وتكریفاً.

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

— Yes

الروح أو النفس هي شيء واحد وهي جسم خفيف ويوضح القرطبي آراء العلماء في الفرق بين النفس والروح عند النوم وعند الموت بقوله في المجلد 15، ص 261 تفسيراً للآية من سورة الزمر بقوله "الروح التي بها النفس والتخريف، فإذا تام الغد قضت الله تمسدة ولم تقيض راحة". وهذا قول ابن الأثير والرحاج. قال الفسري أبو نصر: وفي هذا بقدر المضمون من الآيه أن النفس المقبوضة في الحالى شى واحد، ولهذا قال: "فتفسرك التي قضى عليها الموت وتوسل الأخرى إلى أجل مستقى" فإذا بقيت الله الروح في خالتي في حالة النوم وخالة الموت، فما قبضة في حال النوم فمقتناه أنه يتغير بما تخيشه عن التصرف فكأنه شى مضمون، وما قبضة في حال الموت فهو نفسية ولا يُوسل إلى يوم القيامة. وقوله: "وتوسل الأخرى" أي تزيل الحابسين عنه فتعود كما كان. فتوقى النفس في حال النوم بإزالة الجسم وخلق العقل والأقوى في محل الإدراك. وتوقىها في حالة الموت بخلق الموت وإزالة الجسم بالكلي. فتفسرك التي قضى عليها الموت" ألا تخلق فيها الإدراك ككف وقد خلق فيها الموت؟ "وتوسل الأخرى" بأن يعيد إليها الأخساس الثابتة- وقد اختلف الناس من هذه الآيه في النفس والروح. هل هما شى واحد أو شئتان على ما ذكرنا والأظهر أنهما شى واحد، وهو الذي تدل عليه الآثار الصّحاح على ما تذكره في هذا الباب. من ذلك حديث أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شقّ «1» تنزرة فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه النضر" وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم تزوا الإنسان إذا مات شخص تنزرة" قال: "فذلك حين يتبع تنزرة نفسه خزجها مسلم". وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Other spirit-body relationship?

— Yes

يوضح القرطبي الفرق بين الجسد والروح بما يحدث بعد موت الجسد من عذاب القبر في المجلد 15، ص 298 بقوله "استدل العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر، ولو كان الثواب والعقاب للروح دون الجسد فما معنى الإخفاء والإيمان؟ والروح عند من يمشى أحكام الآخرة على الأرواح لا تموت ولا تتعثر ولا تمسدة، وهو حق لنفسه لا يملأون إله موت ولا عشيمة ولا قناء. وقال ابن ربي في قوله: "ربنا أمنا أنتن... " الآية قال: خلقهم في طهر آدم وأخرجهم وأخناهم وأخذ عليهم الميثاق، ثم أماتهم ثم أخناهم في الدنيا ثم أماتهم. وقد مضى هذا في "البقرة 1". فاعترفنا بدونيا واعترفوا حيث لا يتفهم الاعتراف وتدروا حيث لا يتفهم الدم. "فهل إلى خروج من سبيل" أي هل ترد إلى الدنيا لتعلم بطاعتك، تطبزه: "هل إلى عز من سبيل" [السورى: 44] وقوله: "فارجعنا تعلم صالحاً" [السجدة: 12] وقوله: "يا ليتنا تردنا" [الإنعام: 27] الآية. قوله تعالى: "ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتكم" ذلكم" في موضع رفع أي الأمر ذلكم" أو ذلكم العذاب الذي أتتم فيه بقرتكم. وفي الكلام مثزول تقديره فاجبتوا بأن لا سبيل إلى الرد. وذلك لأنكم إذا دعى الله" أي وحده الله" وحده كفرتكم" وأنتنم أن تكون الألوهية له خاصة، وإن أشرك به مشرك صدقنوه وأمتنم بقوله. قال التعليل: وسمعت بعض العلماء يقول: "وإن أشرك به" بقدر الرد إلى الدنيا لو كان به "نؤمنوا" تصدقوا المفسرك، تطبزه: "ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه" فالحكيم لله العلي الكبير" عن أن تكون له صاحبه أو ولد

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there generally positive or negative associations with aggregates?

— Generally positive

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

– Specify: لها دائما دلالات إيجابية لأنّ الرّوح في التّصوّر الإسلامي جزء نفخه الله من روحه تعالى وبذلك شَرّفه وكرّمه على بقية المخلوقات

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

– Yes

Notes: سبقت الإشارة إليه في الأسئلة الفارطة

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are debates framed in other ways?

– Yes

Notes: الاختلاف ليس في وجود الروح والجسد ولكن في خواص كلّ منهما عند المفسرين والمتكلّمين والفلاسفة والامتصّوفة ولم ينشر القرطبي لهذه الاختلافات لأنّ اهتمامه كان باستخراج الأحكام من الآيات

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there other sides or features of the debate?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

What are historical mainstream and minority positions?

– Yes

Notes: لئن اتفق المسلمون على أنّ الانسان يتكوّن من ثنائيّة الجسد والرّوح وهو خلق الهي شَرّف به الله تعالى الانسان ولذلك يسعى الانسان للموازنة بينهما بالايّمان والعبادة والعمل إلّا أنّ طروحاتهم تختلف باختلاف مناهجهم أصوليّين كانوا أو متكلّمين أو فلاسفة حيث تأثر فريق كبير من المسلمين كالمعتزلة مثلا بأراء الفلاسفة اليونانيين وصاغ الفلاسفة المسلمون آراءهم متأثرين إمّا بأفلاطون كالفراي وابن سينا أو أرسطو كابن رشد مثلا

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is belief in an afterlife indicated in the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Afterlife in specified realm of space beyond this world?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Afterlife in vaguely defined "above" space?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Afterlife in vaguely defined "below" space?

– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Afterlife in "other" space?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?

— Yes

الاختلاف بين علماء المسلمين في منزلة الانسان في الكون باعتباره مستخلفا فيه وهو ما يقوم عليه التصور الاسلامي ولذلك هناك شبه اتفاق بينهم على وجود نائية الجسد والنفس التي هي جوهر لطيف بغير الجسد الانساني . وأن النفس تطلق على الانسان بكل اشغاله الخاصة به وهو ما أخبر عنه تعالى في القرآن حيث وردت كلمة نفس في صورة المفرد 140 مرة ، وفي صورة المجرى 155 مرة للدلالة على ثلاث معاني : للدلالة أولا : على الذات الإلهية في قوله " ويحذركم الله نفسه " (آل عمران 30:3) أو للدلالة ثانيا على الذات الانسانية فذكر القرآن الكريم مراتب للنفس البشرية كـ " النفس المطمئنة - النفس اللوامة - النفس الأمارة بالسوء - النفس الزكية - المجاهدة - الضالمة ونفوس أخرى . كما ترد النفس في القرآن للدلالة ثالثا : على سائر الحيات الذي في الكائنات الحية في قوله تعالى " يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي (الاسراء 17:185) وهي كلها تعني القلب او العقل او الروح . ويعرف الغزالي الروح في اجزاء علوم الدين (مجلد 3 ص 5) الروح هو اللطيفة العالمة المدركة من الانسان " وسميت روحا لأنها تحيا بها نفوس الخلق كما أراد الله تعالى ولذلك يترادف معنى الروح والنفس خاصة اذا أريد بها التي تتوفى كما تدل شواهد القرآن والسنة ان الله تعالى نفع فيه من روحه بعد خلق جسده . والروح يرد في القرآن الكريم للدلالة على ثلاثة معاني الروح هو أحد أسماء جبرائيل الروح الأمين الذي جاء إلى السيدة مريم ليعطيها ابنها يسوع الروح تبقى مع الجسد ، وإذا خرجت منه مات الجسد

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

What are the historically mainstream positions in the debate?

— Specify: الاختلاف بين علماء المسلمين في كون النفس او الروح جوهر لطيف ونور إلهي خلقه الله تعالى في الانسان و يراد بهما ماتقوم به الأُنس وقد سميت الروح روحا لأن بها حياة البدن كما يسمى العقل عقلا لأنه من قوى النفس وأن الانسان مركب من جوهري نفسه وبدنه

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

What are the historically minority positions?

— Specify: الاختلاف بين علماء المسلمين في تحديد ماهية النفس والروح والعقل وهذا ما بينه الغزالي (1095) في قوى النفس واكتسابها العادات الضالحة وفترق هنا بين الروح هي شعلة الحياة من الانسان والحيوان ، وأما النفس خاصة بالانسان وهي جوهر قائم بنفسه مستقل ومخالف للبدن يحل فيه فيكون كاملا و شرفا له . وقد اختلف الفلاسفة المسلمون في طبيعة النفس بين قائل بما ديتها او روحانيتها او بأنها فيض صادر عن النفس الكلية او نفس العالم كاخوان الصفاء متأثرين بالفلسفة اليونانية فعرف الفارابي النفس بأنها جوهر يفيض عن الجسد من اهاب الصور وتكلم ابن سينا (370 - 428) عن جوهر الانسان الروحاني القائم بذاته غير محتاج إلى هذا البدن ولذلك لانموت النفس بموت البدن وهي مراتب نباتية وحيوانية و إنسانية . أما ابن رشد (520 - 595) فقد حاول التوفيق بين تعريف النفس الأرسطوطاليسية وتعريفها عند الرئيس ابن سينا (543 - 606) بأنها صورة للبدن وجوهر مستقل في نفس الوقت قائم بذاته . أما فخر الدين الرازي - فعرف النفس بأنها كمال روحي لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة فالنفس أعز من أن تدرك

Reference: p.60. الخطيب . عبدالكريم . الانسان في القرآن الكريم . سوريا : دار الفكر العربي، 1979.

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

— No

Notes: ينكر علماء المسلمين التناسخ وتعبد النفوس في البدن الواحد فكل نفس تختص ببدن معين وهذا ما قال به الفارابي

Reference: قاسم ، محمود . في النفس والعقل عند فلاسفة الاغريق والاسلام . مصر ، /ط4: مكتبة الأنجلو المصرية ، 1969 . ص75.p

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Cremation?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Mummification?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Interment?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Cannibalism?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Exposure to elements (e.g. air drying)?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Feeding to animals?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Secondary burial?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Re-treatment of corpse?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Are there specific designations for parts of corpses?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Could parts of corpses become transformed into partial bodily relics?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other intensive (in terms of time or resources expended) treatment of corpse?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

— No

Notes: الأضاحي في الإسلام مرتبط بعيد الأضحي أو بطعام المساكين أو الهدي الذي يقدمه الحاج لاصلاح أخطاءه قام بها في الحج

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text specify grave goods for burial?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are formal burials present in the text?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ As cenotaphs?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ In cemetery?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Family tomb-crypt?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Domestic (individuals interred beneath house, or in areas used for normal domestic activities)?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other formal burial type?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other intensive funerary ritual

— Specify: أعمال قام بها الرسول الكريم وأصبح عرفا عند المسلمين

Notes: أورد القرطبي في المجلد 4، ص 298 أحاديث عن بعض الأعمال التي ذكرت في السنة النبوية تفسيراً لسورة آل عمران (3: 85) "وذكر الأجر في كتاب التبيحة من حديث أمّ الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من منب نقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت). فإذا قضى وتبع البصر الروح- كما أختصر صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم- وأرتعت العبادات وزال التكليف، توجهت على الأختاء أحكام، منها: تبيضته، وإغلام إخوانه الصلحاء بمؤنيه. وكرهه قوم وقالوا: هو من التقي. والأول أصح، وقد بيناه في غير هذا الموضوع، ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدفن لئلا يشرع إليه التغيير، قال صلى الله عليه وسلم لقوم أخرجوا دفن منيهم: (عجلوا يدفن جيفتكم) وقال: (أسرعوا بالجنارة والحديث، وسبأني

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

— Yes

Notes: ذكر القرطبي كيفية اتخاذ القبر والدفن تفسيراً لسورة الكهف (18:21) بقوله "وأما نعلية البناؤ الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تمجيداً وتطليماً فذلك يهدم وتزال، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتسميتها بمن كان يعظم القبور وتعبدها، وباعتبار هذه المعاني وطاهر التهي أن يتبع أن يقال: هو حرام، والتشيسم في القبر: ارتفاضة قدر ينير، مأخوذ من

سنام النعير، وترس عليه بالماء ليتلا بتبني بالريح. وقال الشافعي لا تأس أن تطعن القبر. وقال أبو خبيقة: لا يخصص القبر ولا يطعن ولا يرفع عليه بناء فتشتمط. ولا تأس بوضع الأبخار لتكون علامة، لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدثنا مسدد حدثنا نوح بن مزاحم عن أناس بن تغلب عن جعفر بن محمد قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزور قبر حمزة بن عبد المطلب كل خمسة وعلمته بصخرة، ذكره أبو عمرو. وأما الجائزة - فالأقرب في التأنيب، وهو جائز لا سيما في الأرض الرخوة، روي أن دانتال صلوات الله عليه كان في ثابوب من حجر، وأبو يوسف عليه السلام أوصى بأن يتخذ له ثابوب من رجاج وتلقى في ركبه «1» مخافة أن يغتد، وتبقى كذلك إلى زمان موسى صلوات الله عليهم أجمعين، فدلته عليه عجوز قرقعة ووضعته في حطيرة إسحاق عليه السلام. وفي الصحيح عن سعد ابن أبي وقاص أنه قال في مريضه الذي هلك فيه: اتخذوا لي لخدًا وانصنوا علمي اللين تضًا، كما ضيع يرشول الله صلى الله عليه وسلم. اللخد: هو أن يتسوى في الأرض ثم يحفر قبر آخر في جانب القبر من جانب القبلة إن كاتب الأرض صلابة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللين. وهو أفضل عندنا من التسوي، لأنه الذي اختاره الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أبو خبيقة قال: السنة اللخد. وقال الشافعي: التسوي. ويكره الأخر في اللخد. وقال الشافعي: لا تأس به لأنه نوع من الحجر. وكرهه أبو خبيقة وأصحابه، لأن الأخر لإحكام البناء، والفئر وما فيه لليلي، فلا تليق به الإحكام. وعلى هذا يسوي بين الحجر والأخر. وقيل: إن الأخر أتر التار فيكره تماؤلاً، فعلى هذا يفرق بين الحجر والأخر. قالوا: وتشتخ اللين والقصب لما روي أنه وضع على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حزمة من قصب. وحكى عن الشيخ الامام

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Do these practices take place at tombs/burial sites?

- No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Do these practices take place for the veneration OR worship of the dead?

- No

Notes: اقول لا ولكن الغاية ليس عبادة الميت بل تكريمه بالذق ليلقى ربه في العالم الآخر

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are supernatural beings present in the text?

- Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

A supreme high-god is present

- Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

The supreme high god is anthropomorphic or described in anthropomorphic terms

- No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

The supreme high god is a sky deity

- Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

The supreme high god is chthonic (of the underworld)

- Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

The supreme high god is fused with the monarch (king=high god)

- No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

The monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god

- No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ The supreme high god is a kin relation to elites
 – No
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ The supreme high god has another type of loyalty-connection to elites
 – No
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ The supreme high god is unquestionably good
 – Yes
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Other features of the supreme high god
 –Specify: كل الصفات الإلهية المعروفة والتي أُخبرت عنها أسماء الله الحسنى
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ The supreme high god has knowledge of this world
 – Yes
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 – No
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 – No
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 – Yes
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
 – Yes
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 – Yes
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 – Yes
 Specific to this answer:
 Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 – Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Knows basic character (personal essence)
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Knows what will happen to you, what you will do (future sight)
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Has other knowledge of this world
– Yes

Notes: هو عالم الغيب والشهادة وما في السَّمَاوَاتِ وما في الأَرْضِ

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Has deliberate causal efficacy in the world
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Can reward
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Can punish
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Indirect causal efficacy in the world
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Exhibits positive emotion
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Exhibits negative emotion
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Possesses Hunger?
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Can be hurt?
– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Can be tricked?
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Can be imprisoned?
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Is it permissible to worship supernatural being other than the high god?
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ The supreme high god possesses/exhibits some other feature
 - Specify: **اله له القدرة على فعل كلشيء**
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ The supreme high god communicates with the living
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ In waking, everyday life
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ In dreams
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ In trance possession
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Through divination practices
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Only through religious specialists
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Only through monarch
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Other form of communication with living
 - No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Does the text make communication with supreme high-god possible?

– Yes

Notes: أقول نعم بمعنى التواصل من الله تجاه الانسان ، وليس التخاطب المباشر

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Can the audience communicate directly to gods through the text?

– No

Notes: التواصل غير مباشر عن طريق الدّعاء والصّلاة والتسبيح والاستغفار والتلبية

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Can the audience communicate through supernatural intermediaries to the high-god, as a result of the text?

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Are there notions of inspiration or inspired knowledge?

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Are there rituals required to attain inspired knowledge?

– No

Notes: في نصّ القرطبي لا ولكنّ الصّوفيّ يقدّمون رؤية أخرى للتواصل عن طريق الكشف
الصّوفيّ فينتجّي الله بطرق أخرى للخاصّة وليس العائنة وقد بثّ الغزالي ذلك في إحياء علوم
الدين (ج1، ص 71) "ومنها أن يكون أكثر اهتمامه بعلم الباطن ومراقبة القلب ومعرفة طريق الآخرة
وسلوّكه وصدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة والمراقبة فإن المجاهدة تقضي إلى
المشاهدة ودقائق علوم القلب تنفجر بها بنابيع الحكمة من القلب وأما الكتب والتعليم فلا تفي بذلك
بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد إنما تتفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة الأعمال الظاهرة
والباطنة والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة مع حضور القلب بصفاء الفكرة والانقطاع إلى الله
تعالى عما سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنيع الكشف فكم من متعلم طال تعلمه ولم يقدر على
مجاورة مسموعه بكلمة وكم من مقتصر على المهم في التعلم ومتوفر على العمل ومراقبة القلب
فتح الله له من لطائف الحكمة ما تحار فيه عقول ذوي الألباب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من
عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم (2) من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم أخرجه أبو
نعيم في الحلية من حديث أنس وضعفه (3) حديث لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا
أحبهه كتبت له سمعاً وبصراً متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ سمعه وبصره وهو في الحلية
كما ذكره المؤلف من حديث أنس بسند ضعيف // فكم من معان دقيقة من أسرار القرآن تحظر
على قلب المتجردين للذكر والفكر تخلو عنها كتب التفسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين وإذا
انكشف ذلك للمريد المراقب وعرض على المفسرين استحسنوه وعلموا أن ذلك من تنبيهات
القلوب الزكية والطاق الله تعالى بالهمم العالية المتوجهة إليه وكذلك في علوم المكاشفة وأسرار
علوم المعاملة ودقائق خواطر القلوب فإن كل علم من هذه العلوم بحر لا يدرك عمقه وإنما يحوضه
كل طالب بقدر ما رزق منه وبحسب ما وفق له من حسن العمل وفي وصف هؤلاء العلماء قال علي
رضي الله عنه في حديث طويل القلوب أوعية وخبرها أوعاها للخير والناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم
على سبيل النجاة وهمج رعاغ اتباع لكل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا

Reference: 2014: أبو حامد . إحياء علوم الدّين . القاهرة : الدار الذهبيّة ,

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ What concepts of inspiration exist? (e.g. clairvoyance, insights, vision of the divine world, awareness of divine omnipresent agency or omnipotence, sigh or vision beyond the five senses).

– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Previously human spirits are present

– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Human spirits can be seen
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Human spirits can be physically felt
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Previously human spirits have knowledge of this world
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is unrestrict outside of sample region
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
 - No
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Know basic character (personal essence)
 - Yes
 - Specific to this answer:
 - Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
 - Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Have other knowledge of this world
— Specify: No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Human spirits have deliberate causal efficacy in the world
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Human spirits have indirect causal efficacy in the world
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Human spirits have memory of life
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Human spirits exhibit positive emotion
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Human spirits exhibit negative emotion
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Human spirits communicate with the living
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Non-human supernatural beings are present
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings can be seen
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings can be physically felt
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is unrestricted within the sample region
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Know basic character (personal essence)
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Have other knowledge of this world
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?
– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ In waking, everyday life?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ In dreams?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ In trance possession?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Through divination practices?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Only through religious specialists?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Only through monarch?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other?

– Specify: يتمّ التواصل عن طريق الرؤيا أو الإلهام

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ These supernatural beings possess hunger

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature

– Specify: oui

Notes: في التّصوّر الاسلامي يقوم ابليس والجنّ بالوسوسة الى الانسان وهو حديث النفس الذي يقود الانسان ليقوم بالأعمال السيئة وهذا ما أورده القرطبي تفسيراً لقوله تعالى في سورة التاس 114:6 وذكّر عن بعض العرب أنّه قال وهو يُحدّث: جاء قومٌ من الجنّ فوقفوا. قيل: من أنّهم؟ فقالوا: تاسن من الجنّ. وهو معني قول العرّاء. وقيل: الوشواسن هو الشيطان. وقوله: من الجنّة تيان أنّه من الجنّ والناس مغطوف على الوشواس. والمعنى: فلن أعوذ بربّ الناس من شرّ الوشواس، الذي هو من الجنّة ومن شرّ الناس. فعلى هذا أمر بأنّ يستعيذ من شرّ الإنس والجنّ. والجنّة: حَفْجٌ جَنَّةٌ، كما يُقال: إنس وإنسيّ. والهَاءُ لتأنيب الجماعة. وقيل: إنّ إبليس يُوسوس في صدور الجنّ، كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى هذا يكون في صدور الناس عاماً في الجميع. ومن الجنّة والناس تيان لما يُوسوس في صدره. وقيل: معني من شرّ الوشواس أي الوشواسة التي تكون من الجنّة والناس، وهو حديث النفس

Reference: 10| القرطبي، شمس الدين ابن عبد الله . الجامع لأحكام القرآن: تفسير القرطبي (10| مجلّدات ص 202 ص 264. مجلّدات). القاهرة: دار الكتب المصريّة، 1964

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Organized by kinship based on a family model?

– Yes

أورد القرطبي في تفسيره لسورة الجنّ 1:72 أنهم يشبهون البشر يعيشون في مجموعة فقال تفسيراً لقوله تعالى فلن أوجي إنّه استمع نقر من الجنّ فقالوا إنّنا سمعنا فزراً عجباً (1) يهدي إلى الرّشد فأما به ولن نشارك برئنا أجداً (2) وإنّه تعالى جدّ ربّنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً (3) فتعبت جنوده فوحّدوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاتفا بضلّي بين جنّين - أراه قال بركة - فأنوه فأخبروه فقال: هذا الحدث «1» الذي حدث في الأرض. قال: هذا حديث حسنة صحيح. قدّ هذا الحديث على أنّ الجنّ رُموا كما زميت الشياطين. وفي رواية السّدّي: إنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أفرهم فقال: إنوني من كلّ أرض يقتضيه من تراب أشمها فأنوه فنسمّ فقال: صاحبكم بركة. فتعبت نقر من الجنّ، قيل: كانوا ستعة. وقيل: تسعة منهم زوتعة. وروى عاصم عن زرّ قال: قديم رهط زوتعة وأصحابه على الثيّب صلى الله عليه وسلّم. وقال النماي: أنهم من تبي السّنبتان وهم أكثر الجنّ عدداً وأقواهم شوكة وهم عاقمة جنود إبليس. وروى أيضاً عاصم عن زرّ أنهم كانوا ستعة نفر، ثلاثة من أهل خزّان وأربعة من أهل تصيبين. وحكى جوينج عن الصّحّاح: إنهم كانوا تسعة من أهل تصيبين (قرّنه بالنقر التي بالجزاقي) «2». وقيل: إنّ الجنّ الذين أتوا مكّه جدّ تصيبين. والذين أتوه ينحله جنّ ينيوى. وقد مضى تيان هذا في سورة (الأحقاف) «3». قال عكرمة: والشورة التي كان يقرؤها رسول الله صلى الله عليه وسلّم: اقرأ باسم ربّك العلق: 1 وقد مضى في سورة «الأحقاف» التعريف باسم النقر من الجنّ، فلا معني لإعاده ذلك. وقيل: أنّ الثيّب صلى الله عليه وسلّم رأى الجنّ لئله الجنّ وهو أنّث. وروى غامر السّفينيّ قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهيداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم لئله الجنّ؟ فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل أخذ منكّم مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم لئله الجنّ؟ قال: لا، ولكنّا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات لئله ففقدناه، فالتصمّنا في الأوردية والشعاب، فقلنا استنطير «4» أو اغتيل. قال: فيننا بشرّ لئله بات بها قوم، قلماً أصنح إذا هو بحد من قبل جزاء، فقلنا: يا رسول الله! فقدناك وطلبتناك فلم نجدك، فيننا بشرّ لئله بات بها قوم، فقال: إناي داغي الجنّ فذهبت معه أنظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المجلّد 19 ص 3

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Organized hierarchically?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Power of beings is domain specific?

– Yes

Notes: يقوم التّصوّر الاسلامي علىاعتقاد بوجود الملائكة وهي كائنات خيرة، وهناك الشياطين وهي التي توسوس بالشرّ للانسان وهناك الجنّ ومنها الجيّر ومنها الشّترير

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: Non

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are other categories of beings present?

– Incomprehensible?

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text guide divination practices?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ There is supernatural monitoring of prosocial norm adherence in particular

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Do expectations of ritual offerings play a role in supernatural monitoring?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings care about taboos

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Food

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Sacred space(s)

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Sacred object(s)

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings care about other

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings care about murder of coreligionists

– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other religions
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Supernatural beings care about murder of members of other polities
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Supernatural beings care about sex
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Adultery
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Incest
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Taboo about close blood relations (beyond incest) [e.g. from same clan group, village, settlement, so forth].
– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Specifies taboo regarding power relations (i.e. defines what constitutes abusive behavior)
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Does worship/veneration include sex acts/references?
– No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Other sexual practices
– Yes

Notes: كلّ العلاقات خارج إطار الزواج كالشفاح واللواط هي محرّمة

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Supernatural beings care about lying
– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ Supernatural beings care about honouring oaths
– Yes

- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about laziness
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about sorcery
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about non-lethal fighting
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about shirking risk
– No
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about disrespecting elders
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about gossiping
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about property crimes
– No
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about proper ritual observance
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about performance of rituals
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about conversion of non-religionists
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ Supernatural beings care about economic fairness
– Yes
- Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings care about personal hygiene

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings care about or expect the maintenance of the place?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Supernatural beings care about other

– Specify: تهتم هذه الكائنات بكل ما يفعله الانسان في الحياة الدنيا خيرا أو شرا أفعالا كانت أو أقوالا أو ثبات كما تهتم به في موته وفي يوم العت والحساب

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Done only by high god

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Done by many supernatural beings

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Done by other entities or through other means

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is the reason for supernatural punishment known?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Done to inhibit selfishness?
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Done randomly
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Other
— Yes

Notes: الملائكة مثلا هي كائنات تراقب أعمال الانسان الخيرة والشريرة وهي تأمر لأمر الله تعالى . وقد أورد القرطبي تفصيلا لأراء العلماء أيهما أفضل النباء أو الملائكة أو الانسان فقال في تفسير سورة البقرة 20: 35: فقال " اختلف العلماء من هذا الباب، أيضا أفضل الملائكة أو نوح آدم على قولين: فذهب قوم إلى أن الرسل من البشر أفضل من الرسل من الملائكة، والأولياء من البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. وذهب آخرون إلى أن الملائكة أفضل. اختلف من فضل الملائكة بأنهم " عباد مكرمون. لا تسميونه بالقول وهم بأمره يعملون" (الانبيا: 26- 27) " لا يعضون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون" (التحريم: 6]. وقوله: " لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقفونون "3" [النساء: 172] وقوله: " قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني مَلَكٌ "4" [الانعام: 50]. وفي البخاري: (تقول الله عز وجل: " من ذكرني في ملائكتي في ملائكتي من ملائكتي منهم). وهذا نص. اختلف من فضل نبي آدم بقوله تعالى: " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية "5" [البينة: 7] بالهقر، من ترأ الله الخلق. وقوله عليه السلام: (وان الملائكة لتضع أجنحتها رضى لمطالب العلم الحديث). أخرجه أبو داود، وبها جاء في أحاديث من أن الله تعالى ينهي بأهل عرقات الملائكة، ولا ينهي إلا بالأفضل، والله أعلم. وقال بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الأئمة أفضل من الملائكة، ولا القطع بأن الملائكة خير منهم، لأن طريق ذلك خير الله تعالى وخير رسوله أو إجماع الأمة، وليس ها هنا شئ من ذلك، خلافا للقدرية والقاضى أبي بكر رحمه الله حيث قالوا: الملائكة أفضل. قال: وأما من قال من أحيائها والسبيعة: إن الأئمة أفضل لأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، فيقال لهم: المشخوذ له لا يكون أفضل من الساجد، ألا ترى أن الكفنة مشخوذ لها والأئمة والخلق يشخوذون بخوها، ثم إن الأئمة خير من الكفنة يأتافي الامه. ولا خلاف أن السجود انظر المجلد 1، ص 289

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Supernatural punishments are meted out in the afterlife?
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Highly emphasized by the religious group
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?
— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Other form of punishment

–Specify: العقاب يكون في نار جهنم وقد بين القرطبي في تفسيره لسورة آل عمران 3: 24 في المجلد 4: ص 263 اختلاف مرتبة المؤمنين عن الكفار الذين في نار جهنم فقال: فَأَلْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ لَا يَسْتَوُونَ فِي الدَّرَجَةِ، ثُمَّ الْمُؤْمِنُونَ يَخْتَلِفُونَ أَيْضًا، فَيَقَعُهُمْ أَزْوَاجَ دَرَجَةٍ مِنْ بَعْضِ، وَكَذَلِكَ الْكُفَّارُ، وَالدَّرَجَةُ الرَّتْبَةُ، وَمِنْهُ الدَّرَجُ، لِأَنَّهُ يُطَوَّى رَتْبَةً بَعْدَ رَتْبَةٍ. وَالْأَشْهُرُ فِي مَنَارِلَ جَهَنَّمَ دَرَكَاتٌ، كَمَا قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ [النساء: 145] «3» فَلِمَنْ لَمْ يَغْلُ دَرَجَاتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَلِمَنْ غَلَّ دَرَكَاتٍ فِي النَّارِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: جَهَنَّمَ أَذْرَاكٌ، أَوْ مَنَارِلٌ، يُقَالُ لِكُلِّ مَنْرِلٍ مِنْهَا: دَرَكٌ وَدَرَكٌ. وَالدَّرَكُ إِلَى اسْقَعَلٍ، وَاللَّرَجُ

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Supernatural punishments are meted out in this lifetime?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Highly emphasized by the religious group?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Consists of bad luck?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Political failure?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Defeat in battle?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Crop failure or bad weather?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Disaster on journeys?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Mild sensory displeasure?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Extreme sensory displeasure?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Sickness or illness?

– Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Impaired reproduction?
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Back luck visited on descendants?
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other?
— Specify: Any evil that happens to a person can be considered a divine punishment

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

— Yes

Notes: هناك اعتقاد بأن من علامات السَّاعَةِ ظهور المسيح ليعمَّ السَّلام ويعود الدِّين الحقَّ بعد ظهور المسيح الدَّجَالِ أو صَدِّ المسيح في التَّصوُّر المسيحي وقد بينَّ القرطبي ذلك في تفسيره لسورة الزَّخْرَفِ (43): الآيات 61 إلى 62 وإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهَا وَأَيُّغُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61) وَلَا تَضِلُّكُمْ السُّنُطُلَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (62) قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهَا" قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ وَسَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ: يُرِيدُ الْفِرَّانَ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى فُزْبٍ مَجِيءٍ السَّاعَةِ، أَوْ بِهِ تُعَلَّمُ السَّاعَةُ وَأَهْوَالُهَا وَأَحْوَالُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالصَّخَّانِيُّ وَالسُّدِّيُّ وَقَتَادَةُ أَيْضًا: إِنَّهُ خُرُوجُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَذَلِكَ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ، لِأَنَّ اللَّهَ يُنَزِّلُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَيُنزِّلُ فِيهَا السَّاعَةَ، كَمَا أَنَّ خُرُوجَ الدَّجَالِ مِنْ أَعْلَامِ السَّاعَةِ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةُ وَمَالِكُ بْنُ دِينَارٍ وَالصَّخَّانِيُّ وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ" (يَفْتَحُ الْعَيْنَ وَاللَّامَ) أَيْ أَمَارَةً. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَدْرَمَةَ "وَإِنَّهُ لَلْعَلْمُ" (بِلَا عَيْنٍ) وَذَلِكَ جَلَاءٌ لِلْمُصَاحِفِ. وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةَ أُشْرَى بَرَسُودِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمِنَ إِتْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فَبَدَعُوا بِإِتْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، ثُمَّ سَأَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَفَرَدَ الْحَدِيثَ إِلَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ قَالَ: قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجِبَّتِهَا فَأَمَّا وَجِبَّتِهَا فَلَا يَقْلِبُهَا إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّجَالِ - قَالَ: فَأَنْزِلَ فَأَقْلِبُهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، حَرَّجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سَنِهِ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ [فِيهِمَا هُوَ عِنَى الْمَسِيحِ الدَّجَالِ - إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ فَيُنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِي أَنْطَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِيِّ: مَجْلَدٌ 16، ص 105]

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is the messiah's whereabouts or time of coming known?
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is the messiah's purpose known?
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Messiah is a political figure who restores political rule
— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Messiah is a priestly figure who restores religious traditions
— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Other purpose

– Specify: He is a priestly figure responsible for restoring justice and peace to the world after human wars

Notes: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ) أَيُّ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَالرَّشَادِ. (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) أَيُّ بِالْحُجَجِ. وَمِنَ الظُّهُورِ الْعَلْتَةُ يَأْتِي فِي الْعِتَالِ، وَلَيْسَ الْفِرَاقُ بِالظُّهُورِ الْآبَتَقَى دِينَ آخِرَ مِنَ الْأَذْيَانِ، بَلِ الْفِرَاقُ يَكُونُ أَهْلَ الْإِسْلَامِ عَالِينَ غَالِبِينَ. وَمِنَ الْإِظْهَارِ الْآبَتَقَى دِينَ سِوَى الْإِسْلَامِ فِي آجِرِ الرُّمَانِ. قَالَ مُعَاوِيَةُ: وَذَلِكَ إِذَا تَرَى عَيْسَى لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ دِينَ إِلَّا دِينَ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ يَخْرُجُ عَيْسَى. وَجِيئًا لَا يَتَقَى كَافِرًا إِلَّا أَسْلَمَ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَيُنزَلَنَّ إِنْ مَرَّيْتُمْ حَكَمًا عَادِلًا فَلْيَتَكَبَّرُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَمَلَّقُوا الْجَنَابِزَ وَلْيَتَضَعُوا الْجَوَائِزَ وَلْيَتَرَكُوا الْفَلَاحَ وَلَا تَسْعَى عَلَيْهَا وَلْيَدْفَعُوا الشُّخْتَاءَ وَالنَّبَاغِضَ وَالنَّعَاسِدَ وَلْيَدْعُوا إِلَى الْحَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ). وَقِيلَ: لِيُظْهِرَهُ أَيُّ لِيُطْلِعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَائِرِ الْأَذْيَانِ، حَتَّى يَكُونَ غَالِمًا بِهَا عَارِفًا يُوْجِوهُ بِطَلَانِهَا، وَمَا حَزَفُوا وَعَتَرُوا مِنْهَا. عَلَى الدِّينِ أَيُّ الْأَذْيَانِ، لِأَنَّ الدِّينَ مَصْدَرٌ يَعْبُرُ بِهِ عَنِ جَمْعٍ. أَنْظَرَ مَجْلِدًا 18، ص 86

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is an eschatology present in the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Eschaton is in this lifetime

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

At specified time in future

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

At unspecified time in near future

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

At unspecified time in distant future

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

At some other time [specify]

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Adherents need to perform specific tasks to bring about World's end

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Divine judgment event

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Restoration of the world

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Start of a new temporal cycle

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Establishment of new political system

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Establishment of new religious system

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other form of eschatology?

–Specify: احلال السلام والعدالة و المنهج الالهي

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Will anyone survive the eschaton?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ All religious in-group members will survive

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ A subset of the religion in-group members will survive

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ All members of the sample region will survive

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Everyone in the world will survive the eschaton

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other survival condition [specify]

–Specify: استشهد القرطبي حديث للرسول صلى الله عليه وسلم عن تفاصيل هذا الحدث في آخر الأزمنة: في المجلد 18، ص 86 من تفسير سورة الصمت "وقال أبو هريرة: ليطهره على الذين كلفه يخرج عيسى. وحينئذ لا تبقى كافر إلا أسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتنزلن ابن مريم حكما عادلا فليتكسرن الصليب وليقتلن الجثيرة وتضعن الجزية ولتتركن الفلأصن «1» فلا (تسعى عليها وتذهنن الشخناء والتعاصم والتعاسد وتذعنن إلى الفال فلا يقبله أحد).

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Honesty/trustworthiness/integrity

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Courage (in battle)

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Courage (generic)

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Mercy/forgiveness/tolerance

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Generosity/charity

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Selflessness/selfless giving

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Righteousness/moral rectitude

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Respectfulness/courtesy

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Familial obedience/filial piety

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Fidelity/loyalty

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Cooperation

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Independence/creativity/freedom

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Moderation/frugality

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Forbearance/fortitude/patience

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Diligence/self-discipline/excellence

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Strength (physical)

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Power/status/nobility

– I don't know

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Humility/modesty

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

- ↳ **Contentment/serenity/equanimity**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Optimism/hope**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Gratitude/thankfulness**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Reverence/awe/wonder**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Faith/belief/trust/devotion**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Wisdom/understanding**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Discernment/intelligence**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Beauty/attractiveness**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Cleanliness (physical)/orderliness**
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE
- ↳ **Other important virtues**
– Yes
Notes: هي كلّ ما يتعلّق بأخلاق المرءة أي كلّ الفضائل الأخلاقيّة الرّاسخة في الانسان ممّا أصبح سجيّة وطبعاً فغير الرّاسخ لا يسمّى أخلاقاً وهذا هو التعريف الاسلامي للأخلاق الدّينيّة التي تتميّز بالثبات والرّسوخ فهي ليست نسبيّة وليست نتاجاً للمجتمع أو لعواطف النفسيّة بل هي وليدة المنهج الإلهي
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Monogamy (males)

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Monogamy (females)

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other sexual constraints (males)

– Yes

Notes: All relationships outside marriage are forbidden

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Other sexual constraints (females)

– Yes

Notes: All relationships outside marriage are forbidden

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require castration?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require fasting?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require sacrifice of adults?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require sacrifice of children?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

— No

Notes: يذكر الفرطبي النوافل التي يقترَّب بها العبد لربِّه ويتطلَّب وقتاً في المجلَّد 2، ص 183 "فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ".
النافلون "طَوَّعَ" ماضي، وهو ما تأييده المؤمن من قبل نفسه فَمَنْ أتى بِشَيْءٍ مِنَ التَّوَابِلِ فَإِنَّ اللَّهَ يَشْكُرُهُ، وَيُسَكِّرُ اللَّهُ لِلْعَبْدِ إِتَابَهُ عَلَى الطَّاعَةِ. "كما استشهد الفرطبي في المجلَّد 6، ص 135 بحديث للرسول الكريم جاء فيه "وقد روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنَّهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَسَتْ عَلَيْهِ وَمَا تَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَابِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَيَصْرَهُ الَّذِي يُصْرُ بِهِ وَيَدَّهَ الَّذِي يَبْتَسِطِنُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا وَلَيْنَ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَيْنَ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ بِكَرَّةِ الْمَوْتِ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ.

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require physical risk taking?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require accepting ethical precepts?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require marginalization by out-group members?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

What is the average interval of time between performances?

— Hours: 7

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text require participation in large-scale rituals?

— Yes

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ On average, how many participants gather in one location?
– Field doesn't know
Notes: it is the number of those performing prayer or Hajj in Mecca
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Interval of time between performances (in hours)
– Hours: 7
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Are there orthodoxy checks?
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Are there orthopraxy checks?
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Does participation entail synchronic practices?
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Is there use of intoxicants?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text employ fictive kinship terminology?
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Fictive kinship terminology is universal?
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Fictive kinship terminology is widespread?
– Yes
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

↳ Fictive kinship terminology employed but uncommon?
– No
Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Institutions & Production Environment of Text

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– An empire

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– A band

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– Other

Notes: لا يوجد بل كان النصّ معتمدا لاستخراج الأحكام على المذهب المالكي

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Other forms of welfare?

– No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Notes: خاصّة الجامعات التي تعنى بالدراسات الاسلاميّة القرآنيّة والفقهيّة والتفسيريّة

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there formal educational institutions specified according to the text?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text make provisions for non-religious education?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text restrict education to religious professionals?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text restrict education among religious professionals?

— No

Notes: أقول لا ولكن تفسير القرطبي يكتسب أهمية عند المهنيين الذين لأنه جامع لكل الأحكام الفقهية في القرآن الكريم كما
يورد آراء مختلفة

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is education gendered according to the text?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

— Yes

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

— No

Specific to this answer:

Date Range: 600 CE - 671 CE

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Warfare

Does the text mention warfare?

— Yes

يفضل الفرطبي معنى الجهاد في سبيل الله في مجلد 3، ص 48 " هذا هو قرض الجهاد، بن سبخانه أن هذا ما افتحنوا به وجعل وصلة إلى الجنة. والمزاد بالقتال فقال الأعداء من الكفار، وهذا كان معلوما لهم بقرائن الأحوال، ولم يؤدب للبي صلى الله عليه وسلم في القتال مدة إقامته بمكة، فلما هاجر أدن له في قتال عن ثقاته من المشركين فقال تعالى: "أذن للذين عاتلون بأنهم ظلموا" 3 " ثم أدن له في قتال المشركين عاتة. واختلفوا من الفراد بهذه الآية، فقبل: اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم قرض عن عليهم، فلما استقر السدغ صار على الكفاية، فال عطاء والأوراع. قال ابن خزيمة: فلت لعطاء: أوجب العزو على الناس في هذه الآية؟ فقال: لا، إنما كتبت على أولئك. وقال الخفهوز من الآية: أول قرضه إنما كان على الكفاية دون تغيين، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقرهم تعين عليهم التغير لوجوب طاعته. وقال سعيد بن المسيب: إن الجهاد قرض على كل مسلم في عبه أبدا، حكاة الماورد. قال ابن عطيته: والذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمّد صلى الله عليه وسلم قرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الأفيين، إلا أن يثزل العدو بساخة الإسلام فهو جيند قرض عن، وستاني هذا فنتا في سورة "براءة" 4 " إن شاء الله تعالى. وذكر الفهدوي وعثره عن الثوري أنه قال: الجهاد تطوع. قال ابن عطيته: وهذه العنارة عديي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد، فقبل له: ذلك تطوع. الثانية- قوله تعالى: وهو كزة لكم أيداء وخبز، وهو كزة في الطباغ. قال ابن عرفة: الكزة المسنقة، والكزة- ما أكرهت عليه، هذا هو الاختيار

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text dictate how to control an institutionalized military?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text restrict/advocate for participation in exogenous military organizations?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Does the text celebrate/bemoan protection/subjugation by an exogenous military force?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Food Production

Does the text mentioned food production/disbursement?

— No

Specific to this answer:
Date Range: 600 CE - 671 CE

Bibliography

General References

Reference: Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al Coran par Al-Qurtubi, مصطفى ابراهيم, المثنى, مدرسة التفسير في الأندلس, بيروت: مؤسسة الرسالة, 1986

Reference: Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al Coran par Al-Qurtubi حمود المقاطي, ابن رشيد بن دهران, التساؤلات التفسيرية التي أوردها الامام الفرطبي, مكة: جامعة أم القرى, 2018

Reference: Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al Coran par Al-Qurtubi بلم, مفتاح القرطبي, بلم, الفرطبي أحكام القرآن للقرطبي, بلم, الفرطبي حياته وأثاره العلمية ومنهجه في التفسير, بنغازي- ليبيا: منشورات غار بونس, 1998

Entry/Answer References

